

Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GEOSIG). Revista digital del Programa de Docencia e Investigación en Sistemas de Información Geográfica (PRODISIG). Universidad Nacional de Luján, Argentina.

<http://www.revistageosig.wixsite.com/geosig> (ISSN 1852-8031)

Luján, Año 16, Número 28, 2024, Editorial. pp. 1-3

NOTA EDITORIAL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y SU APLICACIÓN EN LA VALUACIÓN INMOBILIARIA

Jesús Emilio Hernández Bernal – Erika Chávez Nungaray

Universidad Autónoma de Baja California

jesus.hernandez.bernal@uabc.edu.mx

En la actualidad, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han impactado en muchas disciplinas debido a su capacidad para administrar y analizar datos espaciales, lo que los convierte en una herramienta poderosa que explora diversos campos relacionados con el territorio. Por lo tanto, en los últimos años, la disciplina de la valuación, especialmente en la valuación inmobiliaria, ha utilizado los SIG para lograr una valuación más precisa y eficiente de las propiedades al integrar sus datos y realizar una valuación integral. Partiendo de esta premisa, se conceptualiza lo que es un SIG y la valuación, entorno a ello; Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se definen como una herramienta que permite trabajar con diferentes datos estadísticos y geográficos, que permiten dar solución a los problemas que surgen en el territorio (Miraglia, Caloni & Buzai, 2015); De acuerdo con Wyatt (1997) los SIG son sistemas que combinan el hardware, software, los datos, el usuario y diferentes métodos y técnicas para capturar, almacenar, analizar y presentar información geoespacial. La incorporación de los SIG en los años 60, así como la constante creación y actualización de las nuevas tecnologías, han expandido el uso de la aplicación de los SIG a nuevos campos de investigación.

Algunas disciplinas que utilizan los SIG con frecuencia son el catastro, la geografía, la planificación urbana, la valuación, el urbanismo, el turismo, por mencionar algunas. La valuación, de acuerdo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN, 2021) es considerada como el procedimiento técnico y metodológico que, mediante la investigación precisa del objeto a valorar, permite estimar el monto, expresado en términos monetarios; otros autores definen a la valuación como el proceso de estimar la valía actual de un activo o de una empresa, teniendo siempre presente que es lo que representa un activo para la economía, (Chávez & Torres Coto, 2023). Retomando lo antes mencionado se ha creado una definición de valuación a partir de la revisión de las diferentes conceptualizaciones de varios autores, que incluye todos los aspectos de las diferentes áreas de valuación. Esta se conceptualiza como una rama de la ciencia económica que se ocupa de calcular el valor monetario de un bien mediante el uso de una variedad de métodos y técnicas, anexando una investigación que incorpora temas económicos, sociales, geográficos, físicos y financieros.

Partiendo del concepto de valuación, surge la valuación inmobiliaria, esta se encarga de generar el valor monetario de los inmuebles, estos se definen como la propiedad que se encuentra ubicada en el territorio, en un lugar fijo, a su vez estos no pueden moverse o trasladar de lugar, (Moreno & Taiia, 2012); algunos ejemplos de inmuebles pueden ser parcelas, terrenos urbanos, casas, naves industriales, entre otras. Para realizar los avalúos existen diversos métodos, entre los más usados se encuentra el *método de comparación*, que consiste en buscar y establecer el valor comercial de un bien, partiendo de la elaboración de un estudio especializado de ofertas o transacciones recién efectuadas, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Este método y sus características hacen referencia a la primera ley de Geografía de Tobler, la cual menciona que *“Todos los lugares están relacionados, pero los lugares cercanos están más relacionados entre sí, que los lugares lejanos”*; así mismo el método considera diversos factores geográficos que influyen en el dictamen final del avalúo; los elementos para realizar el avalúo son:

1. Localización del inmueble
2. Accesibilidad a las principales vialidades
3. Área del terreno y de la construcción
4. Uso de suelo
5. Material de construcción
6. Antigüedad del inmueble
7. Seguridad de la zona
8. Servicios y comercios cercanos al inmueble
9. Precio del mercado de las áreas colindantes
10. Instalaciones de servicios (Luz, agua, drenaje, gas)

En función de estos factores, que son necesarios para generar los dictámenes de los avalúos inmobiliarios, los SIG presentan mayor relevancia en estos, inicialmente, porque permiten realizar un análisis territorial detallado de la ubicación de los inmuebles, incluyendo factores como las características del terreno y entorno geográfico en el que se encuentra ubicado, la accesibilidad que este presenta, así como los servicios básicos de acceso a la vivienda que se incluyen y la cercanía a los comercios, esto ayuda a determinar el valor de una propiedad de manera más precisa; Del mismo modo, cada perito valuador después de cada avalúo genera un registro del sitio donde realizó el trabajo, los cuales, al incrementarse forman bases espaciales que integran datos de múltiples fuentes, como catastros municipales, datos sociodemográficos, tipo de uso del suelo, redes de transporte, accesibilidad, entre otros, los cuales se actualizan periódicamente, esta integración facilita tener información actualizada y completa para los próximos avalúos.

Otro motivo de la implementación de los SIG en la valuación inmobiliaria es la automatización de las tareas, a través de la creación de bases de datos espaciales; debido que realizarlas de manera manual consumiría mucho tiempo, algunas tareas pueden ser como la identificación en el territorio de información y recopilación de datos, el análisis de los mismos, esto ha incrementado la eficiencia en el proceso de valuación. De manera similar, el uso de SIG en la valuación inmobiliaria es necesaria y cada vez más recurrente, porque permite la creación de visualizaciones de datos geográficos utilizando mapas interactivos que ayudan a los tasadores a identificar patrones y tendencias que pueden afectar los valores de las propiedades, como áreas de alta incidencia delictiva, zonas con potencial de desarrollo habitacional, o zonas con peligros naturales.

Esta visualización de la información geográfica a diferentes escalas posibilita tomar decisiones a los valuadores de una manera informada y justificada, lo que mejora la confianza en las valuaciones realizadas. Estas decisiones tomadas con la ayuda de los SIG facilitan la planificación y el desarrollo urbano al proporcionar información crucial sobre el uso del suelo y las tendencias de crecimiento, lo que puede influir en el valor de las propiedades.

En relación a lo antes mencionado la valuación inmobiliaria ha experimentado un cambio significativo con la introducción de los Sistemas de Información Geográfica, que brindan precisión, eficiencia y capacidad de realizar un análisis sofisticado. A pesar de los obstáculos, su integración promete beneficios significativos para la disciplina valuatoria, enfatizando la importancia de la adopción y la innovación continua. Los SIG son cruciales para la valuación inmobiliaria en el futuro debido a su capacidad para manejar grandes cantidades de datos y realizar análisis espaciales detallados.

BIBLIOGRAFÍA

Chávez Nungaray, E., Torres Coto Mazier, J, E. (2023). Economía territorial y valuación en Chávez Nungaray, E., Torres Coto Mazier, J, E. (Ed), Tijuana: Economía territorial y valuación, Lirio

INDAABIN– Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (2019). Glosario de Términos del INDAABIN. Recuperado el 09 de junio de 2024 de: <https://www.gob.mx/indaabin/documentos/glosario24962>.

Miraglia, M., Caloni, N., & Buzai, G. (2015). *Sistemas de Información Geográfica en la investigación científica actual*. Universidad Nacional de General Sarmiento. Recuperado de: http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/668_SIG%20Actual_FINAL_web.pdf

Moreno, S., & del TAIIA, T. C. (2012). Bienes muebles e inmuebles.

Wyatt, P. J. (1997). The development of a GIS-based property information system for real estate valuation. *International Journal of Geographical Information Science*, 11(5), 435-450.

© Jesús Emilio Hernández Bernal y Erika Chávez Nungaray.

Hernández Bernal J; Chávez Nungaray, E. (2024). Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su Aplicación en la Valuación Inmobiliaria. ***Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GeoSIG)***. 16(28) Editorial:1-3

On-line: www.revistageosig.wixsite.com/geosig

Recibido: 25 de junio de 2024